

УДК: 619:618.17-002:636.22/28.

ЯНГИ ТУҚҚАН ГОЛШТИН ЗОТЛИ СИГИРЛАР РЕПРОДУКТИВ ФАОЛИЯТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШДА ОЗИҚАВИЙ ҚЎШИМЧАЛАРНИНГ РОЛИ

Таянч докторант - **Ҳ.С.Ўринов**
Илмий раҳбар, в.ф.д. - **О.У.Кулдашев**
Ветеринария илмий тадқиқот институти

Аннотация: мақолда янги туққан голштин зотли сигирлар репродуктив фаолиятига озиқавий премиксларнинг таъсири жумладан қондаги биокимёвий ўзгаришлар ҳақида маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: *репродуктив, рағбатлантириш, ВИЛОФОСС, Реномих, премикс, акушер-гинекологик, тўғри ичак, биотин, темир, мис, марганец, ёд, кобалт, селен, калсий, магний, фосфор, натрий, хлор, олтингузурт.*

Кириш Голштин зотли сигирларни сут маҳсулдорлиги юқори бўлганлиги туфайли, уларнинг организмида моддалар алмашинуви жадал кечади. Бу жараёни нормал кечиши учун организм қабул қилган озиқа моддалар таркибидаги витамин ва минерал моддаларнинг асосий қисми сарфланади натижада жинсий фаолиятнинг сусайиши кузатилиб алиментар бепуштликлар, акушер-гинекологик касалликларни ортиб боришига сабаб бўлади. Буларни олдини олишда витамин-минерал озиқавий қўшимчаларни қўллаш Голштин зотли сигирлар репродуктив фаолиятини рағбатлантириш, кам харажат, ресурс тежамкор усулларини такомиллаштириш долзарб муаммо бўлиб келмоқда.

Сигирларнинг витамин ва минерал моддалар алмашинуви бузилиши касалликлари сабабларини ўрганиш мақсадида диспансерлаш ўтказиш натижаларига кўра ушбу касаллик оқибатида 9% сигирларда йўлдошнинг ушланиб қолиши, 7% ҳайвонларда бачадон субинволюсияси, 7-9% ҳайвонларда тухумдонлар гипофунксияси аниқланган. Муаллифнинг фикрича сигирларда витаминлар ва минераллар алмашинуви бузилиши касалликлари кўпайиш органларининг касалликлари алиментар бепуштликларга олиб келишининг зўрайиши таъкидланган [2; 51-54-б, 3; 1301-1309-б].

Соғин сигирларнинг ёғда эрувчи витаминларга бўлган талаби қуйидагича: А витамини -10000-20000 ХБ 100 кг т/в, Д₃ витамини -1000 ХБ 100 кг т/в, Е витамини -100 ХБ. 1 бошга бир суткада. Муаллифнинг фикрича стресслар, юқори маҳсулдорлик, сақлаш шароитларининг ёмонлиги, ҳар-хил юқумли инфекция, юқумли паразитар касалликларда ҳайвонларнинг витаминларга бўлган талаби ошади. Фақатгина кўк ўтлар ўзида витаминларни етарли миқдорда сақлайди. Озиқаларни консервация қилиб сақлаш (силос, сенаж ва б) таркибидаги витаминларни камайишига олиб келади [1; 63-64-б].

Текшириш усул ва материаллари. Илмий тадқиқот ишлари Бухоро вилояти Ромитан, Жондор ва Қоракўл туманларидаги чорвачилик фермер хўжаликларида тўқ бўғоз сигирлардан ва тадқиқотларда клиник, морфологик, биокимёвий, акушер-гинекологик, тўғри ичак орқали ва УТТ (ултратовуш) текшириш, озиқавий қўшимчалардан олиб борилди.

Олинган натижалар ва унинг муҳокамаси. Тажрибаларнинг бошида тажриба ва назорат гуруҳларидаги сигирларда клиник-физиологик кўрсаткичлар умумий ҳолсизланиш, иштаҳанинг ўзгариши (лизуха), шиллик пардаларнинг оқариши (анемия), тананинг айрим жойларида жунларнинг тўкилиши (алопесия), деярли барча сигирларнинг жинсий азоларидан суюқликларнинг келиб туриши, тери қопламаси ва туёқлар ялтироқлигининг пасайиши каби витамин-минерал моддалар алмашинуви бузилишларига хос клиник белгилар кузатилган бўлса, тажрибаларнинг охирига келиб биринчи ва иккинчи тажриба гуруҳига нисбатан назорат гуруҳидаги сигирларда клиник-физиологик кўрсаткичларнинг салбий томонга ўзгариши кузатилди.

Сигирлар репродуктив фаолиятини рағбатлантиришда “ВИЛОФОСС” ва “Реномих” премиксларини ўрни ва аҳамияти шундаки “ВИЛОФОСС” премикси таркибидаги моддалар жинсий органлар фаолиятига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади. 1 кг “ВИЛОФОСС” нинг таркибида куруқ модда 98%, куруқ протеин 43,80%, хом ёғ 1,10%, калсий 14,56%, фосфор 1,00%, натрий 8,00%, магний 10,00%, витамин А МЕ 800.000.00, витамин Д₃ МЕ 100.000.00, витамин Э 5000.00 мг, витамин В₁ 20.00 мг, витамин В₂ 30.00 мг, витамин В₆ 25.00 мг, витамин В₁₂ 250.00 мг, витамин К₃ (МНБ)20.00 мг, (витамин К₃) дан МНБ 11.00 мг, биотин (витамин Х) 100.000.00 мг, витамин В₃ 160,00 мг, витамин В₅ 70.00 мг, фолиний кислота (витамин В₉) 4.00 мг, мис 1.500.00 мг, мис сульфат пентагидрат 1.000.00 мг, Су глитсин хелат 500.00 мг, марганес 4.000.00 мг, марганес оксиди 3.000.00 мг, Мп-глицерин хелат 1.0000.00 мг, синк 6.000.00 мг, синк оксиди 4.000.00 мг, синк глитсин хелат 2.000.00 мг, ёд 100.00 мг, ёдат калсий 100.00 мг мавжуд.

Бизнинг тадқиқотимиздаги иккинчи озиқавий қўшимчамиз “Реномих” премиксининг 1 кг таркибида витамин А 800.000 ХБ, витамин Д₃ ХБ, витамин Э 4.000 мг, витамин ПП 12.000 мг, биотин (витамин Х) 90 мг, темир (Fe) 900 мг, мис (Cu) 600 мг, синк (Zn) 5.000 мг, марганес (Mn) 3.000 мг, ёд (I) 120 мг, кобалт (Co) 60 мг, селен (Se) 15 мг, калсий (Ca) 270.000 мг, магний (Mg) 1.000 мг, фосфор (P) 2.400 мг, натрий (Na) 800 мг, хлор (Cl) .250 мг, олтингугурт (С) 10.000 мгни ташкил қилади.

Тажрибадаги янги туққан сигирлар кунлик озиқасига ВИЛОФОСС ва Реномих озиқавий қўшимчаси 150 гр дан қўшиб озиқлантирилганда сигирларнинг бачадонинг ўз ҳолига қайтиши 25-30 кунни ташкил қилди уларнинг сут маҳсулдорлигига ҳам ўзини таъсирини кўрсатиб биринчи тажриба гуруҳи сигирлари ўртача ҳар бир бош сигирдан 25-28 литр сут соғиб олинди, иккинчи тажриба гуруҳи сигирларидан 28-30 литр сут соғиб олинди. Биринчи тажриба гуруҳи сигирларнинг куйга келиш вақти 38-40 кунни ташкил қилган бўлса, иккинчи тажриба гуруҳи сигирларида эса 36-38 кунни ташкил қилди, назоратдаги сигирларда эса аксинча кунлик сут соғим миқдори 22-24 литрни ташкил қилди,

Биринчи хўжаликда сигирларнинг тажриба бошида қон зардобидеги умумий оқсил миқдори 62,3 г/л, бу кўрсаткич лактатсиянинг 1 ойида 82,1 г/л. ни ташкил этган бўлса, иккинчи хўжаликда сигирлар тажриба бошида 62,2 г/л, лактатсиянинг 1- ойига келиб 80,8 г/л ни ташкил этди. Бу кўрсаткични учинчи хўжаликдаги сигирларда тажриба бошида 63,04 г/л, лактатсиянинг 1- ойига

келиб 73,7 г/л ни ташкил этди. Бу ҳолатни сигирлар ратсионининг оксил-концентрат типиде эканлиги ва концентрат озикаларнинг асосий қисмини кўп миқдорда протеин сақловчи пахта шроти ташкил этиши, ратсионда углеводли озикаларнинг етишмаслиги, атсидоз ҳолати ҳамда жигар функцияларининг бузилиши билан изоҳлаш мумкин.

Сигирлар қонидаги глюкозанинг миқдори 1-хўжаликда меъерий кўрсаткичлардан анча кам эканлиги қайд этилиб, тажриба бошида 2,14 ммол/л, Лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда ўртача 2,22 ммол/л ни ташкил этди. 2-хўжаликдаги сигирларнинг тажриба бошида 2,12 ммол/л, Бу кўрсаткич лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 2,19 ммол/л ни ташкил этди. 3-хўжаликдаги сигирларнинг тажриба бошида 2,17 ммол/л, лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 2,22 ммол/л ни ташкил этди.

Сигирлар қонидаги АЛТ (Аланинаминотрансфераза) миқдори 1-хўжаликдаги сигирларнинг тажриба бошида 45,7 у/л ни, Лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда ўртача 28,9 у/л ни ташкил этди. 2-хўжаликда тажриба бошида 37,2 у/л, Бу кўрсаткич лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 26,0 у/л ни ташкил этди. 3-хўжаликда ҳам сигирлар қонидаги Аланинаминотрансфераза миқдори тажриба бошида 43,4 у/л ни, лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 28,9 у/л ни ташкил қилди.

Қондаги АСТ (Аспартатаминотрансфераза) миқдори 1-хўжаликда тажриба бошида 111,4 у/л, Лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда ўртача 99,8 у/л ни ташкил этди. 2-хўжаликда тажриба бошида 112,2 у/л, Бу кўрсаткич лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 110,0 у/л ни ташкил этди. 3-хўжаликда ҳам сигирлар қонидаги Аланинаминотрансфераза миқдори тажриба бошида 112,9 у/л, лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 110,9 у/л ни ташкил этди.

ГГА (Гамма-глутамилтранспептидаза) ферментининг миқдори 1-хўжаликда тажриба бошида 28,9 у/л ташкил этди. Лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда ўртача 26,0 у/л ни ташкил этди. 2-хўжаликда тажриба бошида 27,5 у/л, Бу кўрсаткич лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 24,0 у/л ни ташкил этди. 3-хўжаликда ҳам сигирлар қонида тажриба бошида 29,8 у/л, лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 22,4 у/л ни ташкил этди.

ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ферментининг миқдори 1-хўжаликда тажриба бошида 941,0 у/л, Лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда ўртача 920,8 у/л ни ташкил этди. 2-хўжаликда тажриба бошида 943,2 у/л, Бу кўрсаткич лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 938,0 у/л ни ташкил этди. 3-хўжаликда тажриба бошида 941,4 у/л, лактатсиянинг 1- ойида шунга мос равишда, ўртача 937,9 у/л ни ташкил этди.

Хулоса: Тажрибадаги янги тукқан сигирлар кунлик озикасига ВИЛОФОСС ва Рономих озикавий қўшимчаси 150 гр дан кўшиб озиклантирилганда сигирларнинг туғиш жараёнининг енгил кечиши ва сервис даврининг қисқариши сут маҳсулдорликни ортиши тажрибаларда аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Германович Н.Ю., Румянцева Н.В., Котович И.В., Баран В.П. Биохимия витаминов. Уч.-мет. пособие для студентов вет. медицины и зооинж. фак-та / -Витебск: ВГАВМ, 2004. 36 с.

2. Крупин, Е.О. Профилактика нарушений обменных процессов и улучшение показателей воспроизводства у высокопродуктивных коров при круглогодичном однотипном кормлении и содержании Текст. : автореф. дис. . канд. вет. наук / Е.О. Крупин. Казан, 2010. 20 с.

3. Чапина, Н., С.Ж. ЛеБланс, М.Е. Сарсон, К.Е. Лесли, С. Годден, М. Сапел, Ж.Е.П. Сантос, М.В. Овертон, анд Т.Ф. Дюффиелд. 2012. Тхе ассоциативон оф серум метаболитес ин тхе транзитивон период витх милк продуциативон анд еарли-ластативон репродуктивне перформансе. *Ж. Даирй Сси.* 95:1301-1309.

4. Скурихин В.Н. Методы анализа витаминов А, Е, Д и каротина в кормах, биологических объектах и продуктах животноводства /, С. В.Шабаев // *Химия.* 1996. - № 6. 86 с.

5. Сапего В.И., Плященко С.И., Берник Е.В., Ляхов Е.Н. Профилактика нарушения обмена веществ у телят микроэлементами.// «Ветеринария» - 2005.№3. 46 - 48с.

6. Сапего В.И., Плященко С.И., Берник Е.В., Ляхов Е.Н. Профилактика нарушения обмена веществ у телят микроэлементами.// «Ветеринария» - 2005.№3. 46 - 48с.

7. Сапаров, О. Ж. (2023). ҚУЁНЧИЛИКДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН АЙРИМ БИОСТИМУЛЯТОРЛАРНИНГ ҚОННИНГ ГЕМОТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ (Адабиётлар тахлили). *PEDAGOGS jurnali*, 31(1), 185-188.

8. Уринов, Х., Колдошев, О., & Бобомуродов, Р. (2023). Микрофлора матки коров и ее чувствительность к антибактериальным препаратам при эндометрите. *in Library*, 3(3), 152-153.

9. Кулдашев, О., Оринов, Х., Бобомуродов, Р., & Кулдашев, О. (2024). Эффективность современных препаратов в профилактике гинекологических заболеваний у коров. *in Library*, 2(2), 275-278.

10. Кулдашев, О., Оринов, Х., Бобомуродов, Р., & Хамраев, Ш. (2024). Причины, лечение и профилактика алиментарного бесплодия коров. *in Library*, 2(2), 269-274.

11. O'Rinov, H. S., Salohiddinova, N. S., & Kuldashiev, O. U. (2024). GOLSHTIN ZOTLI SIGIRLAR REPRODUKTIV FAOLIYATINI RAG 'BATLANTIRISHDA QO 'LLANLADIGAN OZUQAVIY QO 'SHIMCHA "VILOFOSS" NI HAZM ORGANLARIDA BO 'LADIGAN FERMENTATSIYA JARAYONIGA TA'SIRI. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(29), 60-63.

12. O'Rinov, H. S., Salohiddinova, N. S., & Kuldashiev, O. U. (2024). GOLSHTIN ZOTLI SIGIRLAR REPRODUKTIV FAOLIYATINI RAG 'BATLANTIRISHDA QO 'LLANLADIGAN OZUQAVIY QO 'SHIMCHA "VILOFOSS" NI HAZM ORGANLARIDA BO 'LADIGAN FERMENTATSIYA JARAYONIGA TA'SIRI. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(29), 60-63.

13. Уринов, Х., Колдошев, О., & Хамраев, Ш. (2023). Факторы повышения выхода телят от коров. *in Library*, 3(3), 123-125.

14. Уринов, Х., Колдошев, О., & Сапаров, О. (2023). Причины, лечение и профилактика симптоматического бесплодия у коров. *in Library*, 3(3), 385-389.

15. KHOLBAEVICH, R. F., OGLU, U. H. S., & ABDUHAКИMOVICH, Q. H. Thoughts on the Study of Endemic Icterohemoglobinuria Biochemical Mechanisms. *JournalNX*, 6(08), 6-9.

16. Уринов, Х. С. (2020). Теоретические предпосылки эндемической иктерогемоглобинурии у каракульских овец.

17. Уринов, Х. С. (2020). Изучение влияния некоторых витаминных препаратов на физиологическое состояние организма птиц.

18. Уринов, Х. (2020). Воины-самаркандцы на полях сражений Великой Отечественной войны.